

ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИНИ ФАЛСАФИЙ ЖИХАТЛАРИ
УСТИДА ЎҚУВЧИЛАРДА АКС ЭТТИРИШНИНГ ИЛМИЙ ИЖОДИЙ
АСОСЛАРИ

Шермаҳаммадова Муқаддас Тохир қизи
Намнган давлат университети
“Санъатишунослик” факултети талабаси
Абдусаттарова Махлиё Ботиржон қизи
Намнган давлат университети
“Санъатишунослик” факултети талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада: Қалам билан расм чизиш технологияси, тасвирий композициянинг услубий усуллари. Портрет, инсон қоматини тасвирлашда миллий истиқлол гоёсининг тарихий ва фалсафий асослари амалиётидаги аҳамияти.

Таянч сўз ва иборалар: Рангтаъсвир, тарих, анъаналар, туй, маросим, байрам, мустақил истиқлол, санъат, дунёвий каифиёт, символизм, фаришталар, гул гунча, новда, инсоният, табиат, меҳр излаётган, аждархо образи, бахт қуши, сулх, жанг майдони, миллий гоё.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430027>

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация : В статье: Методические приемы рисования пером в изобразительном искусстве. Портрет, значение историко-философских основ идеи национальной независимости в изображении фигуры человека на практике.

Ключевые слова и выражения: Живопись, история, традиции, свадьба, церемония, праздник, независимая независимость, искусство, мировое открытие, символика, ангелы, бутоны цветов, ветки, человечество, природа, образ дракона, птица счастья, мир, поле битвы, национальная идея.

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE
IDEA OF NATIONAL INDEPENDENCE OF FINE ARTS
ABSTRACT

The article: Pen drawing methodical methods of fine art composition. Portrait, the significance of the historical and philosophical foundations of the idea of national independence in the depiction of the human figure in practice.

Key words and expressions: Painting, history, tradition, mehta, ceremony, holiday, independent independence, art, world opening, symbolism, angely, flower buds, branches,

*humanity, nature, the image of a dragon, birt of happiness, world,
the battlefield, national idea.*

Kirish: Мустақиллик йиллари миллий маънавиятимиз ривожини тасвирий санъат намуналарисиз тасаввур этиб булмайди. Мустақил истиқлол мафкурасининг маъно-мазмунини белгилайдиган асослардан бири-бу халқнинг қадимий ва бой тарихини тасвирий санъат асарларисиз тасаввур этиб булмайди. Чунки тасвирий санъат тарихи инсонга ибратли хулосалар, тасаввур этишга, ранг ва қаламтасвир композициясини тасвирлари орқали ҳаётдаги маиший, тарихий, замонавий воқияларни тансвирлашга ундайди. ¹Аждодларимиз томонидан яратилган қадимий обидалар уста рассомлар тарихий ёдгорликлар халқимизнинг юксак салоҳияти, куч-қуввати, бунёдкорлиги ҳақида, ватанимизнинг шонли тарихи тўғрисида тасаввур ва тушунчалар беради, қалбимизда ғурур-ифтихор туйғуларини уйғотади. Тасвирий санъат композициялари рассомлар ижоди, халқимизнинг ўзига хос турмуш тарзи, дунёқараши ва ҳаётга муносабатини ифода этувчи халқ оғзаки ижоди намуналари - «Алпомиш», «Шашмақом» каби дурдоналари, Спитамен, Ж.Мангуберди, А.Темур каби миллий мафкурамиз озикланадиган манбаларидир. Мафкурамизнинг фалсафий асосини миллий тафаккурнинг мумтоз намуналаридан бўлган дунёвий билимлар, жаҳон фалсафасининг дурдоналари белгилайди. Санъат олам ва одамнинг яратилиши, унинг ривожини ҳақидаги диний ва илмий қарашлар, поклик, ҳалоллик, мардлик ва қомиллик ғоялари ҳам мафкурамизнинг фалсафий асослари ҳисобланади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Буюк аждодларимизнинг озодлик ҳақидаги ғоялари, Ал-Хоразмийнинг дунёвий кашфиётлари, Берунийнинг ахлоқий қарашлари Фаробийнинг адолатли жамият таълимоти, А.Навоийнинг қомил инсон ғояси, жадид маърифатпарварларнинг қарашлари ва фаолияти миллий ғоя ва истиқлол мафкурасининг теран томирлари ҳисобланади. Миллий истиқлол мафкурасининг фалсафий асоси, шунингдек, қадимги Шарқ, Юнон, Рим ва бошқа фалсафа мактабларининг меросига ҳам таянади. Хусусан, Сократ, Платон, Аристотел сингари файласуфларининг қарашлари ҳам миллий истиқлол мафкурасини асослаш ва бойитиш учун муҳим аҳамият касб этади. Конфуцийнинг фалсафий хикматлари, Платоннинг «Ғоялар дунёси ва ғоялар дунёси» тўғрисидаги таълимоти, Гегел диалектикаси, гуманистик замонавий фалсафий оқимлар илгари сураётган ғоялар ҳам миллий истиқлол мафкурасининг умуминсоний асосларини ташкил этади. Темур шахси, ўзбекларнинг келиб чиқиши ва ўзбек халқининг қандай тарихий, табиий қонуниятлар

¹ Б.Б.Байметов, М.Ш.Шарипжонов. “Тасвирий санъатда амалий машғулотлар жараёнида талабаларни бўлажак педагогик фаолиятга тайёрлаш” Таълимда инновациялар ва ислохотлар контекстида замонавий кластер тизими: муаммо, ёндашувлар ва ислохотлар. Илмий-амалий анжуман илмий ишлар тўплами. 2Том II ЧирДПИ. 2019 йил.

ва омиллар хисобига ²Ўзбек тасвирий санъат тарихий буюк симолар жанг майдонлари меъморий обидалар асарлари орқали биз утмишни тасаввур этимиз. Тасвирий санъат турлари рангтасвир, графика, тарфалсафий замонавий композициялар дастгоҳли рангтасвир технологиясида ижод этган таникли рассомлар: Малик Набиевни тарихий буюк симолар А.Темур портрет композициялар, Манументал рангтасвир Алишер Аликулов буюк симолар композициялар А.Темур композициялари, хайкалторош Илхом Жаборов А.Темур портре инсон комати манументал композициялар кўплаб вилоятлар майдонларига урнатилган. Дастгоҳли рангтасвир, меъморчилик санъати, рассом, санъатшунос педагог тасвирий санъат мустақил илмий изланувчи, татқиқотчи РДжалилова А.Темур композицияси турли куринишлар, жанг майдонлари батал рангтасвир ва рангтасвири узига хосдир. Унинг ижоди мустақиллик йиллари Ўзбекистон ва дунёга танилган кулолчилик, меъморий лойхалар рангтасвир асарлар ўзига хосдир. Тасвирланган асарлари, илмий мақолалари кўплаб республика вилоят чет ел танловлари конференциялар фаол иштирокчисидир.

2009 йил Тасвирий санъат ҳафталиг “Бахоридан илҳомланиб” номли шахсий кўргазмаси Тошкет Ўзбекистон бадиий академияси ижодий уйушмаси профессор А Эгамов, санъатшунос Н.Абдуллаев, журналис рассом М.Қобилов, Дамир Уразов педагоглар, санъатшунослар олимлар томонидан йуқори баҳоланилди улар ўз фиқиларида: Мустақиллик йиллари рассомлар ижоди “Қаламтасвир” илмий докторлик номзодлик ўқув кўлланмаси тақдимоти камиссия томонидан юқори баҳоланилди. Ўзбекистон тасвирий санъат мактаблари тарихи ва фалсафий замонавий йуналишлар олимлар санъатшунослар фикри илмий мақолалор таҳлил асосида илмий журналлар, конференция анжуманлар марузалари чоп этилган. Асарлар юқори баҳоланиб энг фаол рангтасвир устаси дипломи билан тақдирланган. Мусаввира асарлари рангтасвирда тарихийлик, фалсафа, эстетика рамзий символизим образларни турли жанрларда акс этган. “Афсона ва автопортрети” композицияси дунё, она, аёл, кадри, оила, паришталар, гул ғунчалар новдалар, инсоният, табиат, нажот меҳир излаётган аждархо образи, олма дарахти устида бахт куши, мовий осмон узра парвоз этаётганона она фарзандларни куз қорочиғидай асраш композицияси абстракт замонавий йуналишда акс этган. Буюк олим мутафакир ўз фикрида дунёни яхшилик ёмонлик ширин момила: инсон ўзининг ахлоқий бурчини англамай туриб, ўзини англай олмайди. Инсон яхшиликка яхшилик билан жавоб қайтарилиши лозим. Ҳақ сўзи ҳақ амал хамиша ғолиб. У инсонга қатъийлик бахш этади, хўдбинликка қарши туради, файласуф Адолат рамзи “Оқил одам адолат излайди, паскаш эса манфат” дейди Конфуций Ўқитувчи мураббийлар куни “Қишлоғим гуллари сизга азизлар”, Инсонга хос орзу-интилишларни рўёбга чиқариш, унинг онли ҳаёт кечириши учун зарурий бўлган моддий ва

2

Развитие творческих способностей студентов на занятиях композиции в педагогических учебных заведениях

THE MEANING OF THE COMPOSITION. B. Jabborov

маънавий оламни бамисоли парвоз қилаётган қушнинг икки қанотига қиёсласак, ўйлайманки ўринли бўлади[1.67]. Бу оламда инсон уз олдига куйган мақсадларини асар ғояси, композицияси номоён этади. Музей ва болалар куни “Бахтиёр болалик”, 2016йил “Ўзбекистон гулла яшна” Мустақиллик қунига 2022 йил “Ўзбекистон янги тарихдан илхомланиб” номли шахсий кургазмалари рангтасвир ва қаламтасвир композицияси илмий тадқиқотлар мусаввира янги тарих саҳифалари устахона мольберт олдида, пленерда натурадан расм чизиб маҳоратининг юксак чўққисига эришишдек ярим асирлик зўр илхомланиш ижодий 90 фоиз меҳнат ётади. 1991-2022йилар ижодий қаламтасвир, рангтасвир, композиция татқиқотлар омилидир.

Р Джалилова Ўзбекистон мустақиллик йиллари ранглар таровати шахсий кўргазмалари бир бирига ухшамаслиги ҳар бири асарлари тарихий утмишни эслатади. “Амир Темур, З.М.Бобур, М.Улуғбек” композицияси ҳаётини ва ижодини илмий амалий эскизлари тасвирлаган композицияси методикаси ранг услуби билан фарқланади. Темир жанг майдони номли асари воқеаларга бой, жанг майдонларида жасорат кўрсатган образини композиция ғояга муофиқ ижод этган. Майдонда тоғлар сув ёнгир турли табиат тускинчилигига қарамасдан ўз Ватанини босқинчилардан тозалашди. Ватанига садоқат ва фидокорона саркарда Соҳибқирон Амир Темур портрети ҳарбий либосда акс эттирилган. Мусаввир буйук сиймолар портретлари олиб борган ишларини урганиб турли қуринишларни тасвирлаган. Тарихий давир Амир Темур образ реал воқияларини ижодкор томонидан ўзлаштирилган ва қайта материаллаштирилган қўринишлардир.

Мусаввир тарихий воқияни тасвирлаганда, уни айнан ўзига ўхшатишга интилиш образ орқали давир характери туғрисида фикир юритишга ҳаракат қилади. Амир Темур ва бошқа буйук симолар ҳаётини тарихий манбалар асосида китоблар, журнал, интернет маълумотлар рассомга қуниқма тасурот илхом беради. Батал сўзини маноси (жанг) ларни тасвиридаги композиция. Ўрта Осиёда қадимги тасвирий санъат асарларида XIV асрга келиб Самарқандда Амир Темурнинг «Боғи-Шамол», «Боғи-Дилқушо» саройлари деворларига, ҳарбий юриш, жанг ва ов маросимларида Темурни ўз қанзақлари, Амир, шахзодалари билан ўз даврининг миниатюрочи рассоми Аҳмад- Боғи- Шамол томонидан тасвирланган. XIV асрга батал жанри миниатюраларда ривожланиш чуққисига қутарилади. XIX асрнинг таниқли рангтасвир устаси ҳисобланади Таниқли Малик Набиев, Камолдин Бехзод асарларида жанг ва портрети инсон ташқи ва ички сийёсати, унинг руҳияти, либослари табиатда манзара жанри фон вазифасини ўтаб, композиция янада жонли чиқишида ёрдам беради. Ватанни ҳимоялаб, кўплаб жасорат кўрсатган буюк шахслар “Тўмарис ва Широқ” жасорати, “Александр Македонский”, “Муқанна”, “Жалолиддин Мангуберди”, “Улуғбек”, “Заҳириддин Муҳаммад Бобур” илм-фан, маданият тараққиётини ривожланишига ўз улкан ҳиссаларини қўшганлар. Ҳозирги ёшларимиз буйук рассомлар ижодидан тасаввур ҳосил қиладилар ва узларини ғоясида тасвирлашга урганадилар.

Мусаввир мўйқаламига мансуб манзаралари бутунлай бошқача тарзда номоён

бўлади. Тасвирланаётган объектлар қанчалик ранг-баранг бўлмасин, қишми ёки ёзми, кечаси, тун ёхуд кундуз куни, уларда қалб оромининг таъсирли оханги, табиатнинг буюк уйғунлиги қуйнида қалб харорати, таранглигининг бўшашиб, сингшиб кетиши яққол акс этиб туради.

ХУЛОСА

Тарихий ва замонавий рангтасвир релизими ҳозирги рассомлар ижодида асосий урини эгаллайди. Буюк тасвирий санъат усталари ижоди К.Бехзод минятюра санъати, мустақиллик йиллари тасвирий санъат уста рассомлар ижоди мисолида кўплаб илмий мақолалар ёритилди. Портрет инсон қоматини композицияси, табиат қуринишлари, маиший воқиялар, тарихий буюк символар образи композицияларни таҳлил этиш, ижодини назарий ёритиш. Амир Темур, З.М.Бобир, М.Улуғбек ҳаётини ҳозирги кун тарихий воқиялар тасвирини буюк рассомлар ижодий асарлари илмий назарий воқияни урганлиди, амалда тасвирлаб таҳлил этилди. Ёшлар маънавий камолатида тасвирий санъа асарлари тарихий ва фалсафий тамоиллар асосини узида мужасам этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. S.Abdirasilov, B.Boymetov, N.Tolipov Tasviriy san'at.
2. Б.Б.Байметов, М.Ш.Шарипжонов, Б.Ғ.Жабборов “Педагогика олий даргоҳларида талабаларни портрет чизишга ўргатишда “Кесиби ишлаш” усулидан фойдаланиш методикаси” Ёшларнинг ижодий қобилиятларини шакллантириш масалалари Илмий мақолалар тўплами. Андижон. 2016 йил
3. Б.Б.Байметов, М.Ш.Шарипжонов. “Тасвирий санъатда амалий машғулотлар жараёнида талабаларни бўлажак педагогик фаолиятга тайёрлаш” Таълимда инновациялар ва ислохотлар контекстида замонавий кластер тизими: муаммо, ёндашувлар ва ислохотлар. Илмий-амалий анжуман илмий ишлар тўплами. 2Том II ЧирДПИ. 2019 йил.
4. Развитие творческих способностей студентов на занятиях композиции в педагогических учебных заведениях
5. Arxiv.uz
6. Edu.uz